

ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI VOSITALARDAN FOYDALANISH

Atakuzieva Shaxnoza Raxmatillaevna

TMC instituti

Iqtisodiyot kafedrası o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14849978>

Annotatsiya. Hozirgi kunda energiya samaradorligini oshirish masalasi global iqtisodiy rivojlanish va ekologik xavfsizlikni ta'minlashning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Raqamli vositalarning keng qo'llanilishi energiya iste'moli monitoringini yaxshilash, optimallashtirish va boshqaruv jarayonlarini avtomatlashtirish imkonini bermoqda. Ushbu maqolada energiya samaradorligini oshirishda raqamli vositalardan foydalanish tamoyillari, xalqaro tajribalar va O'zbekistonda bu yo'nalishda amalga oshirilayotgan ishlar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Energiyaning samaradorligi, raqamli vositalar, energiya monitoringi, avtomatlashtirish, optimallashtirish, xalqaro tajriba, energiya resurslari, texnologik transformatsiya.

Kirish

Energiya resurslari insoniyat hayotining ajralmas qismi bo'lib, ularning samarali va tejamkor foydalanilishi iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega.

XXI asrda energiya samaradorligini oshirish masalasi tobora dolzarb bo'lib bermoqda, chunki global darajada energiya iste'molining o'sishi bilan birga ekologik xavflar ham ortmoqda.

Zamonaviy texnologiyalar, xususan, raqamli vositalar energiya iste'molini nazorat qilish va boshqarishda yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Sun'iy intellekt, IoT (Internet of Things), ma'lumotlar tahlili, blokcheyn va boshqa innovatsion yondashuvlar energiya tizimlarini yanada samarali qilish uchun asosiy omillar hisoblanadi. Xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki, raqamli vositalarni keng joriy qilish orqali energiya resurslarini tejamkor ishlatish, chiqindilarni kamaytirish va iqtisodiy samaradorlikni oshirish mumkin.

Mazkur maqolada energiya samaradorligini oshirishda raqamli vositalarning o'rni va ularning O'zbekistondagi qo'llanilish istiqbollari yoritiladi. Shuningdek, xalqaro tajriba asosida texnologiyalarni mahalliy sharoitga moslashtirish bo'yicha tavsiyalar taqdim etiladi.

Raqamli vositalarning energiya samaradorligini oshirishdagi o'rni muhim ahamiyatga ega.

IoT texnologiyalari orqali elektr, suv, gaz va boshqa energiya manbalarining real vaqt rejimida kuzatilishi ta'minlanadi. Ushbu yondashuv energiya iste'moli va uning samaradorligini nazorat qilish imkoniyatini kengaytiradi. Avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari ishlab chiqarish korxonalarida energiya iste'molini nazorat qilishni yaxshilaydi va ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtiradi. Bu tizimlar energiya tarqatish va iste'molni muvozanatlashtirishga yordam beradi.

Katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash orqali energiya tizimlarida yuzaga keladigan muammolarni oldindan bashorat qilish va ularni bartaraf etish imkoniyati yaratiladi. Bu usul energiya sarfini kamaytirish va samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. Zamonaviy sensorlar va o'lchov vositalari energiya iste'moli bo'yicha to'liq va aniq ma'lumotlarni taqdim etadi. Bu ma'lumotlar asosida resurslarni yanada tejamkor boshqarish imkoniyati yuzaga keladi.

Xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki, raqamli vositalar energiya samaradorligini oshirishda yuqori samara beradi. Misol uchun, Germaniyada raqamli energiya boshqaruv tizimlari keng joriy qilingan bo'lib, ular orqali energiya yo'qotishlari sezilarli darajada kamaytirilgan. Xitoyda sanoat korxonalarini energiya iste'molini monitoring qilishda IoT texnologiyalaridan foydalanmoqda.

Bu tajriba nafaqat energiya sarfini nazorat qilish, balki chiqindilarni kamaytirishda ham muhim rol o'ynaydi. AQShda esa ma'lumotlarni tahlil qilish texnologiyalari orqali energiya ishlab chiqarish va tarqatish tizimlarining samaradorligi oshirilmoqda.

O'zbekistonda raqamli texnologiyalarni joriy qilish energiya samaradorligini oshirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda. Yurtimizda "Raqamli O'zbekiston – 2030" dasturi doirasida energiya resurslarini boshqarishning yangi tizimlari joriy qilinmoqda. Xususan, zamonaviy hisoblagichlar orqali elektr energiyasi iste'molini kuzatish va boshqarish jarayonlari yo'lga qo'yilmoqda. Bunday yondashuv energiya tejamkorligini oshirish va iqtisodiy samaradorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Ushbu yutuqlarga qaramay, ba'zi qiyinchiliklar ham mavjud. Raqamli infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi, yuqori texnologiyali uskunalarning cheklanganligi va malakali kadrlar yetishmasligi ushbu sohada ishlarini sekinlashtiruvchi omillar hisoblanadi. Shu sababli, O'zbekistonda xalqaro tajribalardan foydalanib, mahalliy sharoitlarga mos innovatsion echimlarni ishlab chiqish va amalga oshirish zarur.

Energiya samaradorligini oshirishda raqamli vositalardan foydalanish zamonaviy iqtisodiyotning muhim tamoyillaridan biri hisoblanadi. Ushbu vositalar energiya iste'molini monitoring qilish, boshqarish va optimallashtirish imkonini berib, umumiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalarni keng joriy qilish energiya resurslarini tejamkor ishlatish, chiqindilarni kamaytirish va ekologik xavfsizlikni ta'minlash uchun asosiy vositadir. Germaniya, Xitoy va AQSh kabi mamlakatlarning tajribalari bu sohada yuksak natijalarga erishishning yorqin namunalaridir.

O'zbekistonda energiya samaradorligini oshirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar ijobiy natijalar bermoqda. Xususan, "Raqamli O'zbekiston – 2030" dasturi doirasida energiya monitoringi va boshqaruv tizimlari yo'lga qo'yilib, raqamli infratuzilmani rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu bilan birga, zamonaviy hisoblagichlar va avtomatlashtirilgan tizimlarning joriy etilishi energiya yo'qotishlarini sezilarli darajada kamaytiradi. Biroq, raqamli texnologiyalarning keng ko'lamda qo'llanilishi uchun infratuzilmani rivojlantirish, malakali mutaxassislarni tayyorlash va xorijiy tajribani mahalliy sharoitlarga moslashtirish zarur.

Umuman olganda, energiya samaradorligini oshirishda raqamli vositalardan foydalanish O'zbekistonning iqtisodiy va ekologik barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ushbu jarayonni izchil davom ettirish va xalqaro tajribalardan foydalanish orqali mamlakat energiya tizimining samaradorligini yangi bosqichga olib chiqish mumkin. Bu nafaqat milliy iqtisodiyot uchun, balki global ekologik xavfsizlik uchun ham muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar

1. Aljohani, N. R. (2021). *Smart Energy Management Systems Using IoT and Big Data Analytics*. Energy Reports.
2. International Energy Agency (IEA). (2020). *Digitalization and Energy Efficiency: Global Energy Report*.

3. Sheffi, Y. (2015). *The Power of Resilience: How the Best Companies Manage the Unexpected*. MIT Press.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli O‘zbekiston – 2030” davlat dasturi to‘g‘risida qarori. (2020).
5. Gellings, C. W. (2009). *The Smart Grid: Enabling Energy Efficiency and Demand Response*. CRC Press.